

Politecnico
di Torino

CoARA
Coalition for Advancing
Research Assessment

CoARA Action Plan

Parere del Senato Accademico il 21 gennaio 2025
e approvazione del CdA il 30 gennaio 2025

3. Action Plan

Il presente Action Plan del Politecnico di Torino mira a delineare le strategie e le azioni concrete volte a implementare i principi e le raccomandazioni proposte da CoARA al fine di migliorare il processo interno di valutazione della ricerca. In questa fase in cui non è stato ancora approvato il Piano Strategico 2024-2030 dell'attuale mandato rettorale, l'AP richiama obiettivi e azioni del programma rettorale "PolitoIntransition"¹⁹, del *Gender Equality Plan 2021-2024 "Towards Diversity"*²⁰, dell'action Plan della Carta Europea dei Ricercatori 2021-2024, e maturati nell'ambito dei workshop propedeutici al prossimo piano strategico effettuati nell'estate.

Il monitoraggio ad un anno dalla pubblicazione sarà propedeutico anche ad una eventuale revisione dell'AP per consentire il suo allineamento con gli obiettivi e le azioni del nuovo Piano Strategico di Ateneo.

La struttura dell'AP prevede, nelle varie colonne:

- i Commitment di supporto di CoARA legati alle azioni concrete che l'Ateneo intende mettere in atto;
- le azioni, evidenziando i commitment fondamentali di obiettivo;
- l'arco di tempo entro il quale implementare le azioni proposte considerando un orizzonte temporale di 5 anni dalla firma dell'Agreement (2022-2027);
- le figure responsabili delle azioni, solitamente Vice Rettori per ambito, e altre figure politiche coinvolte;
- le strutture, anche amministrative, coinvolte direttamente nell'implementazione delle azioni;
- obiettivi e azioni del programma rettorale "PolitoIntransition" che, a valle dell'approvazione del PSA, diventeranno gli obiettivi strategici del PSA.

¹⁹ <https://politoIntransition.eu/>

²⁰ https://www.polito.it/sites/default/files/2022-10/GEP%20en_PoliTO_Sito_new.pdf

Supporting CoARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (<i>livello individuale</i>)	A.1 Implementazione nei bandi per reclutamento e progressioni di carriera di una valutazione più olistica e inclusiva delle candidature	2025-2027	<ul style="list-style-type: none"> Revisione bandi Analisi di impatto 	Vicerettore per le politiche interne	<ul style="list-style-type: none"> Vicerettore per la Pianificazione delle risorse Vicerettore per il Piano strategico Vicerettrice Pari Opportunità Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma 	<ul style="list-style-type: none"> Direzione PEPS - Persone, Programmazione e Sviluppo Centro Studi su Open Science Centro Studi GEDI 	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dell'ambiente di studio e lavoro Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni:</p> <p>[114] Revisione dei bandi di concorso per rendere flessibili le griglie di valutazione al fine di considerare equamente il contributo in tutte le missioni di Ateneo, ricomprendendo anche i ruoli di servizio all'Ateneo;</p> <p>[75] Incentivazione e riconoscimento delle collaborazioni interdisciplinari e internazionali nella ricerca, anche attraverso una valorizzazione nelle valutazioni comparative per i docenti e le docenti;</p>
	A.2 Revisione dei criteri interni di valutazione e premialità di dottorandi e dottorande in riferimento agli <u>impegni fondamentali 1, 2, 3</u>	2025		Direttore Scuola di Dottorato ScuDo	<ul style="list-style-type: none"> Vicerettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica Vicerettore per la Formazione Vicerettore per il Piano strategico Vicerettrice Pari Opportunità Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma 	<ul style="list-style-type: none"> Scuola di Dottorato ScuDo Direzione PEPS - Persone, Programmazione e Sviluppo Centro Studi per le Strategie di Ateneo Centro Studi GEDI 	<p>[19] Revisione dei regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato con riferimento a un regolamento ampio e generale della Scuola;</p> <p>[61] Sensibilizzazione delle aziende, enti di ricerca e pubblica amministrazione sulle varie competenze di dottorandi e dottorande, assegnisti/e e RTD/A;</p> <p>[112] Istituzione da parte dell'Ateneo di un Nucleo di supporto alla valorizzazione delle carriere che promuova attivamente in particolare a beneficio di dottorandi/e, assegnisti/e, RTDA le opportunità offerte dal mondo universitario, da quello degli enti di ricerca, da quello industriale e da quello delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso legami con tali istituzioni;</p>

Supporting CoARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (livello di strutture)	A.3 Definizione dei criteri di valutazione della ricerca delle strutture dipartimentali	Ongoing		Rettore	<ul style="list-style-type: none"> Vicerettore per il Piano strategico Vicerettore per la Qualità Vicerettore per la Pianificazione delle risorse Vicerettrice Pari Opportunità Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma 	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi per le Strategie di Ateneo Centro STUDI GEDI Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità 	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potenziamento dei luoghi della ricerca Rafforzamento del supporto alla ricerca Promozione della ricerca di profilo internazionale <p>Azioni:</p> <p>[69] Incentivazione della pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste di eccellenza sia per i bibliometrici che per i non bibliometrici, affinché si garantisca maggiore visibilità internazionale ai risultati raggiunti</p> <p>[75]: Incentivazione e riconoscimento delle collaborazioni interdisciplinari e internazionali nella ricerca, anche attraverso una valorizzazione nelle valutazioni comparative per i docenti e le docenti;</p> <p>[86]: Promozione della diffusione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali di approcci quali-quantitativi, metodologie scientifiche di analisi ed elaborazione dei dati e modelli per la valutazione di scenari futuri</p> <p>[107]: Miglioramento dell'organizzazione del cruscotto per tutti i servizi legati alle missioni di Ateneo</p> <p>[108]: Accesso ai dati di Ateneo per finalità di analisi e di ricerca</p> <p>[121]: Potenziamento del supporto PTAB ai Dipartimenti, sulla base delle specifiche esigenze</p>
	A.4 Riesame dei criteri bibliometrici di Ateneo in funzione degli impegni fondamentali dell'Agreement.	2025-2027	Documento di sintesi dei risultati dello studio	<ul style="list-style-type: none"> Referente per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca Vicerettore per la Qualità 	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi per le Strategie di Ateneo Centro STUDI GEDI Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità GdL PolITO CoARA 		

Supporting COARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione e, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.	A.5 Presentazione delle iniziative e dell'avanzamento di CoARA e dell'Action Plan di Ateneo alla governance e alla comunità accademica;	2024-2027 (cadenza periodica)	<ul style="list-style-type: none"> 1 presentazione annuale negli organi pertinenti (PQA, CARTT, Senato Accademico) 1 workshop annuale aperto a tutta la comunità accademica 	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi su Open Science Vicerettore per il Piano strategico 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerettore per la Pianificazione e delle risorse Vicerettore per le politiche interne Vicerettore per la qualità 	GdL PoliTO CoARA	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potenziamento della formazione interna Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni:</p> <p>[95] Definizione del Piano di Comunicazione di Ateneo (insieme di Comunicazione Interna, Comunicazione Istituzionale, Comunicazione esterna di valorizzazione delle missioni di Ateneo), alla base della strutturazione di un nuovo modello di comunicazione;</p> <p>[53] Informazioni puntuali e periodiche verso l'esterno sulla modalità di gestione e utilizzo delle strutture e delle infrastrutture, nonché sui risultati più importanti conseguiti;</p> <p>[54] Divulgazione verso l'esterno delle competenze disponibili, nelle strutture dipartimentali e extra-dipartimentali, e delle potenzialità delle infrastrutture di Ateneo.</p> <p>[105] Sostegno alle attività di Ateneo di divulgazione e sensibilizzazione, per stimolare la riflessione con approccio science-based, e coinvolgimento della società, anche attraverso l'attività dei Centri Polito per il Sociale, Theseus, Scienza Nuova</p> <p>[110] Organizzazione di eventi, seminari e iniziative che promuovano la consapevolezza sulla diversità e l'inclusione</p> <p>[132] Condivisione e discussione con la comunità, anche attraverso conferenze di Ateneo, delle questioni affrontate e delle scelte adottate nell'operato degli organi di governo di Ateneo.</p>
	A.6 Creazione e periodico aggiornamento di una sezione nel sito web di Ateneo dedicata alla disseminazione delle iniziative in seno a CoARA e all'implementazione della roadmap interna	2025-2027 (cadenza periodica)	Creazione della sezione dedicata all'interno del sito web PoliTO.	Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi su Open Science Vicerettrice per la Comunicazione e la Promozione 	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi per le Strategie di Ateneo Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità 	
	A.7 Formazione sull'utilizzo dei cruscotti tematici (in particolare il Cruscotto Pubblicazioni) e di strumenti a supporto della valutazione;	2025-2027 (cadenza periodica)		Centro Studi per le Strategie di Ateneo		Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità	

Supporting COARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.	A.8 Predisposizione di materiale informativo sull'uso consapevole e responsabile degli indicatori a supporto della valutazione;	2025		<ul style="list-style-type: none"> GdL PoliTO CoARA 	Vicerettore per le Politiche interne	<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi su Open Science Centro Studi per le Strategie di Ateneo Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario Nucleo NUMED - Nucleo MultiMedia Design&Production 	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potenziamento della formazione interna Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni:</p> <p>[95] Definizione del Piano di Comunicazione di Ateneo (insieme di Comunicazione Interna, Comunicazione Istituzionale, Comunicazione esterna di valorizzazione delle missioni di Ateneo), alla base della strutturazione di un nuovo modello di comunicazione;</p> <p>[53] Informazioni puntuali e periodiche verso l'esterno sulla modalità di gestione e utilizzo delle strutture e delle infrastrutture, nonché sui risultati più importanti conseguiti;</p> <p>[54] Divulgazione verso l'esterno delle competenze disponibili, nelle strutture dipartimentali e extra-dipartimentali, e delle potenzialità delle infrastrutture di Ateneo.</p> <p>[105] Sostegno alle attività di Ateneo di divulgazione e sensibilizzazione, per stimolare la riflessione con approccio science-based, e coinvolgimento della società, anche attraverso l'attività dei Centri Polito per il Sociale, Theseus, Scienza Nuova</p> <p>[110] Organizzazione di eventi, seminari e iniziative che promuovano la consapevolezza sulla diversità e l'inclusione</p> <p>[132] Condivisione e discussione con la comunità, anche attraverso conferenze di Ateneo, delle questioni affrontate e delle scelte adottate nell'operato degli organi di governo di Ateneo.</p>
	A.9 Azioni mirate ad incrementare l'utilizzo del repository di Ateneo IRIS (pubblicazioni e dataset).	2025-2027 (secondo necessità)		Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario		<ul style="list-style-type: none"> Centro Studi su Open Science GdL Open Access Commissione Open Access 	
	A.10 Attività di formazione relative a buone pratiche nella pubblicazione scientifica e nella revisione tra pari	2025		Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario	Centro Studi su Open Science	<ul style="list-style-type: none"> Commissione Open Access di Ateneo GdL PoliTO CoARA 	

Supporting COARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.	A.11 Rafforzamento delle attività di formazione e informazione inerenti alla gestione dei dati della ricerca secondo i principi FAIR e promozione delle pratiche di Open science.	2025-2027 (cadenza periodica)	<ul style="list-style-type: none"> Seminari “Open Science starter kit”, unità da 2 ore, su Open Science e gestione dati della ricerca secondo i principi FAIR. Due edizioni l’anno rivolte a tutti i ricercatori. Serie di video-pillole a tema Open Science <p>Serie di podcast a tema Open Science</p>	Direzione ARIA Servizio Sistema Bibliotecario (esperto dominio Scienza Aperta)	Centro Studi su Open Science		
	A.12 Rafforzamento del supporto al personale di ricerca per Incentivare, nei diversi ambiti disciplinari, l’adozione di metodologie e pratiche di Open Science nel ciclo di vita dei progetti di ricerca, incluso il sostegno a iniziative editoriali di open access diamond del personale di ricerca	2025-2027		<ul style="list-style-type: none"> Vicerettrice per l’Innovazione scientifico-tecnologica Vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma Vicerettrice Comunicazione e Promozione 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerettore per la Pianificazione delle risorse Centro Studi su Open Science 	<ul style="list-style-type: none"> Direzione RIMIN-Ricerca, rapporti con le imprese e innovazione Direzione ARIA – Servizio Sistema Bibliotecario Direzione PROSIQ – Servizio Strategia, Valutazione e Qualità 	

Supporting COARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
8. Condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione	A.13 Partecipazione ai lavori del National Chapter: <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento del task 2.3 "Awareness and Training" • Partecipazione ai lavori dei task 1.1, 1.2.2, 1.3 e al Work Package 3; 	Ongoing	2 training seminar per anno organizzati dal T2.3; materiale reso disponibile come Open Education Resource (OER) Contributo ai deliverable dei Task/WP	Centro Studi su Open Science		GdL PoliTO CoARA	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Public engagement e maggiore coinvolgimento della società • Costruzione e promozione di un'identità riconoscibile dell'Ateneo • Rafforzamento della partecipazione e della condivisione • Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni:</p> <p>[76] Riposizionamento dell'Ateneo sui tavoli di relazione e rafforzamento del dialogo istituzionale con Comune, Regione, Ministeri, nonché CRUI, ANVUR e ASN.</p> <p>[78] Monitoraggio e valorizzazione della partecipazione dell'Ateneo a Reti Universitarie, europee e internazionali, per la costruzione e la promozione di partenariati in progetti e iniziative internazionali</p> <p>[134] Analisi dell'impatto di genere delle decisioni di Ateneo e degli attuali meccanismi e regolamenti che presiedono il suo funzionamento</p>
	A.14 Partecipazione ai lavori dei COARA Working Group: <ul style="list-style-type: none"> • Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting • TIER – Towards an Inclusive Evaluation of Research 	Ongoing	Contributo ai deliverable dei WG	Centro Studi su Open Science & Centro Studi GEDI		GdL PoliTO CoARA	
	A.15 Divulgazione e scambio di buone pratiche nell'ambito di reti, alleanze ed iniziative internazionali (UNITE!, CESAER, Magalhães Network, EUA...)	Ongoing	Co-organizzazione o partecipazione come oratori ad almeno 1 seminario/anno	GdL PoliTO CoARA	<ul style="list-style-type: none"> • Vicerettore per l'Internazionalizzazione • Consigliere del Rettore per i rapporti con le reti universitarie europee e internazionali e per il progetto UniTe! 		

Supporting COARA Commitment	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
<p>9. Comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai Principi e nell'attuazione degli Impegni.</p>	<p>A.16 Pubblicazione della Roadmap e suoi aggiornamenti.</p> <p>(Si vedano anche azioni A6 e A19)</p>	<p>2024-2027 (cadenza periodica)</p>		<p>GdL POLITO</p>	<p>Vicerettrice per la Comunicazione e la Promozione</p>		<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni:</p> <p>[95] Definizione del Piano di Comunicazione di Ateneo (insieme di Comunicazione Interna, Comunicazione Istituzionale, Comunicazione esterna di valorizzazione delle missioni di Ateneo), alla base della strutturazione di un nuovo modello di comunicazione;</p> <p>[53] Informazioni puntuali e periodiche verso l'esterno sulla modalità di gestione e utilizzo delle strutture e delle infrastrutture, nonché sui risultati più importanti conseguiti;</p> <p>[105] Sostegno alle attività di Ateneo di divulgazione e sensibilizzazione, per stimolare la riflessione con approccio science-based, e coinvolgimento della società, anche attraverso l'attività dei Centri Polito per il Sociale, Theseus, Scienza Nuova</p> <p>[131] Condivisione e introduzione di una Carta dei Valori della Comunità politecnica</p> <p>[132] Condivisione e discussione con la comunità, anche attraverso conferenze di Ateneo, delle questioni affrontate e delle scelte adottate nell'operato degli organi di governo di Ateneo</p>

CoARA Commitments	Azioni	Tempistiche	Indicatori	Responsabilità	Altri VR coinvolti	Altre strutture coinvolte	Politointransition
10. Valutare prassi, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di ricerca e di raccolta di evidenze scientifiche	A.17 Potenziamento dell'Anagrafe Pubblica della Ricerca nell'ottica dell'interoperabilità e inclusione e valorizzazione di prodotti open science (dataset, software, etc..)	2025-2027	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione di un progetto nell'ambito di CoARA boost Report di analisi dell'architettura attuale e progetto degli aggiornamenti necessari 	GdL PoliTO	Vicerettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica		<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potenziamento dei luoghi della ricerca Rafforzamento del supporto alla ricerca Promozione della ricerca di profilo internazionale Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni</p> <p>[57] Promozione a livello internazionale dei risultati della ricerca attraverso strategie di divulgazione scientifica che raggiungano fruiti e fruitrici diverse, specifiche in base all'ambito riferimento</p> <p>[134] Analisi dell'impatto di genere delle decisioni di Ateneo e degli attuali meccanismi regolamenti che presiedono il suo funzionamento</p> <p>[86] Promozione della diffusione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali approcci quali-quantitativi, metodologie scientifiche di analisi ed elaborazione dei dati e modelli per la valutazione di scenari futuri</p>
	A.18 Implementazione di un sistema di monitoraggio delle pubblicazioni e dei prodotti in Open Access e delle attività di Open Science (Cruscotto OS), utilizzando anche banche dati aperte.	2027		Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità	Centro Studi su Open Science	<ul style="list-style-type: none"> Gdl Open Access Commissione Open Access Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario Centro Studi per le Strategie di Ateneo 	
	A.19 Elaborazione di un report istituzionale sull'Open Science.	2025 - 2027 annuale			Centro Studi su Open Science		<ul style="list-style-type: none"> Gdl Open Access Commissione Open Access Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario Direzione PROSIQ - Servizio Strategia, Valutazione e Qualità Centro Studi per le Strategie di Ateneo

**Politecnico
di Torino**

COARA
Coalition for Advancing
Research Assessment

www.polito.it